

POLIGENOMLI MURAKKAB DURAGAYLARIDA 1000 DONA CHIGIT VAZNI BELGISINING IRSIYLANISHI

Gapparov Bunyod Mamatqulovich^{1,2}, Arslanov Dilmurod Mansurovich², Xaliqov Quvondiq Qurvanazarovich², Rafiyeva Feruza Umidullayevna², Тўраев Озод Суннаталиевич^{1,2}, Kushanaov Faxriddin Ne'matullayevich²

¹O'simliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot instituti, ²Genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15526934>

Annotatsiya. Ushbu maqolada 1000 dona chigit vazni bo'yicha poligenomli murakkab duragaylarning F_1 avlodida irsiylanish ko'rsatkichi tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Ushbu tadqiqotda, uch xil genetik asosga ega bo'lgan duragaylar (*G. mustelinum* Miers ex Watt, *G. arboreum* subsp. *nanking* novvotrang tolali, *G. hirsutum* L.) o'rtasida bu muhim belgi bo'yicha irsiy xususiyatlar va o'zgaruvchanlik ko'rsatkichlari o'rganilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi, bu duragaylarning irsiylanish jarayonini va 1000 dona chigit vaznini qanday irsiylanish mumkinligini aniqlashga qaratilgan. Tadqiqot natijalari, yuqori sifatli, kelajakda seleksiya ishlari uchun foydali materiallarni yaratishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: *G.mustelinum* Miers ex Watt, subsp.*nanking*, *G.hirsutum* L., 1000 dona chigit vazni, duragay, g'o'za, irsiylanish.

Аннотация. В данной статье представлен анализ показателя наследуемости веса 1000 штук семян в F_1 поколении полигеномных сложных гибридов. В данном исследовании изучались наследственные признаки и показатели изменчивости по этому важному признаку среди гибридов с тремя разными генетическими основами (*G. mustelinum* Miers ex Watt, *G. arboreum* L. subsp. *nanking* бурое волокно, *G. hirsutum* L.). Основная цель исследования заключается в определении процесса наследования этих гибридов и возможности наследования массы семян 1000 штук. Результаты исследований позволяют создать высококачественные материалы, полезные для селекционной работы в будущем.

Ключевые слова: *G.mustelinum* Miers ex Watt, subsp.*nanking*, *G.hirsutum* L., вес 1000 штук семян, гибрид, хлопок, наследственность.

Annotation. This article presents an analysis of the heritability of the weight of 1000 seeds in the F_1 generation of polygenomic complex hybrids. In this study, the heritable traits and variability indices for this important trait were studied among hybrids with three different genetic bases (*G. mustelinum* Miers ex Watt, *G. arboreum* subsp. *nanking* brown fiber, *G. hirsutum* L.). The main objective of the study is to determine the process of inheritance of these hybrids and the possibility of inheriting the weight of 1000 seeds. The results of the studies allow us to create high-quality materials useful for breeding work in the future.

Key words: *G.mustelinum* Miers ex Watt, subsp.*nanking*, *G.hirsutum* L., weight 1000 pieces of seeds, hybrid, cotton, heredity.

KIRISH

Hosildorlik murakkab belgi bo'lib, bevosita bir nechta ko'rsatkichlar asosida belgilanadi. G'o'zada asosiy hosildorlik ko'rsatkichlari bir tur o'simlikdagi ko'saklar soni, bir dona

ko'sakdagi paxta vazni, tola chiqimi, tola indeksi, tola uzunligi va 1000 dona chigit vazni kabi belgilar bo'lib, har biri hosildorlikka bevosita ta'sir qiladi.

Chigitning yirikligi g'ozaning tur va naviga hamda o'sish sharoitiga qarab turlicha bo'ladi. Paxtachilik sohasida chigitning massasi 1000 dona chigit vazni hisobida ifodalanadi va shu vazn chigitning qanchalik yirikligini anglatadi. Lekin, ayrim holatlarda chigitning yirikligi bir xil bo'lsada, vazni har xil bo'lishi mumkin. Bunga asosan murtak va qobiq vaznida farq bo'lishi, shuningdek urug' ichida havo bo'shlig'i ham sabab bo'lishi mumkin [1,2,3,4]. Shunga ko'ra, 1000 dona chigit vazni muhim miqdoriy xo'jalik belgilaridan biri bo'lib, chigit sifatini belgilovchi asosiy ko'rsatkichlardan biridir.

Tadqiqotning asosiy maqsadi, ushbu uch genomli duragaylarning irsiylanish jarayonini va 1000 dona chigit vaznini qanday o'zgartirish mumkinligini aniqlashga qaratilgan. Tadqiqot natijalari, yuqori sifatli, kelajakdagi seleksiya ishlari uchun foydali materiallarni yaratishni aniqlashdan iborat.

materiallar va uslublar: Laboratoriya tadqiqotlari O'simliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot instituti Osimliklar biotexnologiyasi hamda O'zR FA genetica va o'simliklar eksperimental biologiyasi instituti G'ozaning eksperimental poliploidiyasi va filigeniyasi laboratoriyalarida amalga oshirildi.

Tadqiqot materillari: Tadqiqotda foydalanilgan g'ozana namunalari. Tadqiqotda ishlarida g'ozaning tetraploid *G.mustelinum* Miers ex Watt yovvoyi turidan hamda *G.arboreum* L. yovvoyi diploid turiga mansub *G.arboreum* L. turining poliploidiya usulida xromosomalari soni karra oshirilgan subtropik shakllari S_1 subsp.*nanking* novvotrang tolali va S_1 subsp.*nanking* oq tolali shakllarining *G.mustelinum* Miers ex Watt subp.*nanking* novvotrang tolali, *G.hirsutum* L. turiga mansub navlar Omad, Genofond-2, L-815 tizmasi namunalardan foydalanildi.

Tadqiqotda foydalanilgan usullar. Genetika va seleksiyaning an'anaviy usullari. duragaylash, poliploidiya usullari va laboratoriya tahlillari orqali amalga oshirildi.

Bizning tadqiqotlarda uch genomli duragaylarning 1000 dona chigit vazni belgisi ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Bunda, *G.mustelinum* Miers ex Watt tetraploid turida chigitlar nisbatan yirikroq va kalta tukchalar bilan qoplanganligi kuzatildi. Ushbu turda 1000 dona chigit vazni 107,7 gpammni tashkil etdi va boshqa yovvoyi turlarga nisbatan bu ko'rsatkich yuqoriroq ekanligi ma'lum bo'ldi. *G.arboreum* L. turining subtropik shakllari S_1 subsp.*nanking* novvotrang tolali va S_1 subsp.*nanking* oq tolali shakllarining chigiti bir muncha kichikpoq bo'lib, 1000 dona chigit vazni mos ravishda 81,6 gpamm va 84,7 gpammni tashkil etdi. “L-815” tizmasi, “Omad” va “Genofond-2” navlarida Ushbu belgining ko'rsatkichlari mos ravishda 118,9 g; 126,9 g va 113,3 gpammni tashkil etdi.

Avtopoliploid S_1 subsp.*nanking* novvotrang tolali ($2n=4x=52$) va *G.mustelinum* Miers ex W att turi o'zaro duragaylangan kombinatsiyalarda esa 1000 dona chigit vazni quyidagicha bo'ldi, ya'ni *G.mustelinum* Miers ex Watt \times S_1 subsp.*nanking* novvotrang tolali kombinatsiyasida ushbu ko'rsatkich 92,5 gpammni va *G.mustelinum* Miers ex Watt \times S_1 subsp.*nanking* oq tolali kombinatsiyasida esa 89,7 gpammni, variatsiya koeffitsienti esa mos ravishda o'rtacha 14,1% va 14,0% ni tashkil qildi. Hap ikki kombinatsiyada ham belgining ipciylanishi ijobiy qieman dominantlik va moc pavishda $hp=0,57$, $hp=0,16$ holatida kechganligi kuzatildi.

Yuqorida keltirilgan S_1 kombinatsiyalarini madaniy navlar bilan olingan duragaylarining to'g'ri va teskari F_1 kombinatsiyalarda 1000 dona chigit vazni belgisining namoyon bo'lishi va irsiylanishi turlicha bo'ldi. F_1 L-815 \times (S_1 *G.mustelinum* Miers ex Watt \times subsp. *nanking* novvotrang tolali kombinatsiyasida ushbu ko'rsatkich 107,5 gpammni tashkil etib, belgi qisman

salbiy dominantlik ($h_p = -0,14$) holatida irsiylanganligi ma'lum bo'ldi. F_1 (*G.mustelinum* Miers ex Watt \times S_1 subsp. *nanking* novvotrang tolali \times “L-815”) teskari kombinatsiyarida esa nisbatan pastroq ko'rsatkich (96,0 g/mm) qayd etildi. Belgining irsiylanishi esa past ko'rsatkichli shaklning salbiy dominantligi ($h_p = -0,73$) tarzida kechganligi kuzatildi. F_1 (Genofond-2 \times (S_1 *G.mustelinum* Miers ex Watt \times subsp. *nanking* novvotrang tolali) kombinatsiyasida 1000 dona chigit vazni 97,8 g, F_1 (*G.mustelinum* \times S_1 subsp. *nanking* novvotrang tolali. \times “Genofond-2”) teskari kombinatsiyasida eca 92,0 g/mmni tashkil etganligi aniqlandi. Dominantlik koeffitsienti mos ravishda $h_p = 0,49$ va $h_p = -1,05$ bo'lib, belgi qisman ijobiy va to'liq salbiy dominantlik tarzida irsiylanligi qayd etildi. Ushbu tadqiqotlar ustida yana tadqiqotlar amalga oshirish talab etiladi, hamda F_2 avlodlarda 1000 dona chigit vazni bo'yicha irsiylanish koeffitsiyenti o'rganilib tahlil qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абдуллаев А.А., Ризаева С.М., Абдуллаев Ф.Х., Арсланов Д.М. Проблемы сохранения генофонда мирового разнообразия хлопчатника // Достижения, проблемы и перспективы агробиологии сельскохозяйственных культур. Матер. Респ. Науч.-практ. Конф. ИГиЭБР АН РУз, Ташкент. 2015 г. с. 77.
2. Мўминов Х.А., Эрназарова З.А., Ризаева С.М. *G.herbaseum* L. туричи шакллари ҳамда F_1 -ўсимликларида битта қўсақдаги пахта вазнининг ирсийланиши // Жаҳон андозаларига мос ғўза ва беда навларини яратиш истиқболлари: Респ. ил.-амал. анж. тўп. – Тошкент, 2011. – Б. 123-126.
3. Муминов Х.А., Ризаева С.М., Эрназарова З.А., Абдуллаев Ф.Х., Арсланов Д.М. Наследование некоторых хозяйственно-ценных признаков у диплоидных видов *G.herbaseum* L. и *G.arboreum* L. // Роль отрасли сем-ва в обесп. прод. безопасности: Мат. межд. науч.-практ. конф. – сентябрь 2015. – ИЗ ТаджАСХН. – С. 47-49.
4. Абдиев Ф.Р. Ғўзанинг тизма ва навларини яратишда генетик-статистик услубларни қўллаш. Автореф к/х.ф.д. (DSc). Тошкент. 2018. Б. 20-23.